

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ / SCIENCE AND EDUCATION

УДК 614.78

DOI: 10.5281/zenodo.6964315

АСПЕКТЫ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА И ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ В СОВРЕМЕННЫХ ГОСТИНИЧНЫХ КОМПЛЕКСАХ

СКАБЕЕВА Лариса Ивановна

Российский государственный университет туризма и сервис» (Москва, РФ);

Кандидат педагогических наук, доцент; e-mail: skabeeva@mail.ru

Аннотация. Современные тенденции предполагают стратегию устойчивого развития предприятий, в том числе сферы гостеприимства, которое включает не только финансовую устойчивость и экологическую политику, но корпоративную социальную ответственность собственников бизнеса и руководителей, включающую бережливое отношение к персоналу и создание условий сохранения здоровья и благополучия. Основой для этого может быть разработка системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья, где согласно ГОСТ Р 59240-2020 «Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья» утверждено, что руководство предприятия несет ответственность: за состояние производственной среды, трудового процесса, эргономику рабочего пространства и режим работы, которые должны способствовать сохранению и укреплению здоровья работников, а также продлению их профессионального долголетия. В статье рассмотрены угрозы производственной среды для персонала гостиничного предприятия и исследованы основные причины их возникновения и возможные способы их предотвращения. Авторы не рассматривают в данном исследовании инструкции по безопасности, противопожарную безопасность и пр., которые разработаны на каждом предприятии. Акцент впервые сделан именно на выявление рисков здоровью и создание условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья сотрудников.

Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, здоровьесберегающие технологии, безопасность труда, охрана здоровья.

Для цитирования: Скабеева Л.И. Аспекты корпоративной социальной ответственности безопасности труда и охраны здоровья в современных гостиничных комплексах // Сервис plus. 2022. Т.16. №2. С. 76-84. DOI: 10.5281/zenodo.6964315.

Статья поступила в редакцию: 20.05.2021.

Статья принята к публикации: 27.05.2021.

ASPECTS OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH PROTECTION IN MODERN HOTEL COMPLEXES

Larisa I. SKABEEVA

Russian State University of Tourism and Service (Moscow, Russia);
PhD in Pedagogic, Associate Professor; e-mail: skabeeva@mail.ru

Abstract. Modern trends suggest a strategy of sustainable development of enterprises, including the hospitality sector, which includes not only financial stability and environmental policy, but also corporate social responsibility of business owners and managers, including a thrifty attitude to staff and the creation of conditions for maintaining health and well-being. The basis for this can be the development of an occupational safety and health management system, where, according to GOST R 59240-2020 "Occupational safety and health management systems", it is approved that the management of the enterprise is responsible for: the state of the production environment, the labor process, the ergonomics of the workspace and working hours, which should contribute to the preservation and strengthening of the health of employees, as well as prolonging their professional longevity. The article considers the threats of the production environment for the staff of a hotel enterprise and examines the main causes of their occurrence and possible ways to prevent them. The authors do not consider in this study safety instructions, fire safety, etc., which are developed at each enterprise. For the first time, the focus is on identifying health risks and creating conditions conducive to preserving and strengthening the health of employees.

Keywords: corporate social responsibility, health-saving technologies, occupational safety, health protection.

For citation: Skabeeva L.I. (2022). Aspects of corporate social responsibility occupational safety and health protection in modern hotel complexes. Service plus, 16(2), Pp. 76-84. DOI: 10.5281/zenodo.6964315. (In Russ.).

Submitted: 2022/05/20.

Accepted: 2022/05/27.

Введение.

Для гостиничного бизнеса на сегодняшний день, важное значение приобретает корпоративная ответственность, которая означает, прежде всего, действие в соответствии с глобальными ценностями, такими как гостеприимство, справедливость в отношении сотрудников и партнеров, исполнение обязательств по охране окружающей среды [7]. Корпоративная социальная ответственность включают справедливую заработную плату, рабочее время и условия, здравоохранение, защиту от произвольного увольнения, а также ключевые аспекты корпоративной культуры, такие как этика и прозрачность; экологическая устойчивость; волонтерство, благотворительность и др. [2, 10].

Важной составляющей корпоративной социальной ответственности является стратегии применения здоровьесберегающих технологий в гостиничных концепциях и создание условий сохранения и укрепления здоровья, а также усилия по формированию здорового образа жизни и, в более широком плане, всемерное повышение уровня общего благополучия сотрудников. Экологичность гостиничного предприятия при разработке концепции становится фактором выбора и обеспечивает устойчивость спроса на его услуги, из-за позиционирования на рынке, с точки зрения сохранения природы (при строительстве и эксплуатации), используемых материалов, сервиса, отходов. Проблема загрязнения окружающей среды ставит в преимущественную позицию гостиничные объекты в экологически чистых районах. Одним из ключевых направлений инновационного развития экономики и центральным фактором устойчивого развития предприятия является экологическое строительство зданий, которое заключается в нивелировании негативного воздействия на окружающую среду и человека. Экономический эффект от внедрения экологических инноваций в строительстве зданий заключается в экономии ресурсов при возведении объекта и в процессе эксплуатации здания [5].

К сожалению, широкое внедрение «зеленых» технологий строительства и эксплуатации зданий в различные сферы экономики пока сдерживается из-за высокой стоимости технических решений и больших сроков окупаемости проектов [3, 4].

Одной из ключевой составляющей корпоративной ответственности является забота о персонале, которая отражена в ГОСТ Р 59240-2020 «Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья». В данном нормативном документе особое значение уделяется корпоративным программам здорового образа жизни (ЗОЖ) – healthy life style corporate programme. Корпоративные программы ЗОЖ – комплекс мер, проводимый организациями с целью корректировки образа жизни своих сотрудников в сторону оздоровления рациона питания, повышения физической активности, отказа от курения, борьбы с чрезмерным употреблением алкоголя, общей заинтересованности граждан к участию в профилактических мероприятиях, связанных с устранением факторов риска хронических заболеваний и др.¹

Основная часть.

Корпоративная социальная ответственность в целом была ответом на давление со стороны потребителей и гражданского общества, которое было основано на обвинениях в загрязнении окружающей среды, нарушениях прав человека и эксплуатации труда [11].

На предприятиях сферы гостеприимства разработаны различные инструкции по безопасности, которые должны соблюдаться самими работниками, но при этом никак не регламентируют ответственность собственников и руководителей за создание безопасных условий труда с учетом здоровьесберегающих технологий. Безопасность на рабочем месте оказывает значительное влияние на многие ключевые показатели эффективности бизнеса. Другими словами, более безопасная рабочая среда

¹ <https://docs.cntd.ru/document/1200177404> [дата обращения 23.10.2021]

выигрывает от меньшего количества несчастных случаев, что приводит к меньшим затратам на охрану труда, лучшему удержанию и удовлетворенности сотрудников, меньшему времени простоя сотрудников и меньшему времени на переподготовку. Сотрудники ценят безопасную рабочую среду, что является признаком того, что их работодатель заботится об их благополучии. Поэтому сотрудники, которые чувствуют себя в безопасности на работе, также более лояльны к работодателям и дольше остаются на своих гостиничных предприятиях.

Корпоративная социальная ответственность, и деловая этика являются частью друг друга, а это означает, что деловая этика является частью корпоративной социальной ответственности или наоборот. Руководители подразделений, которые хотят, чтобы сотрудники вели себя этично, должны сами демонстрировать этические методы принятия решений. На сегодняшний день актуален слоган сети «Марriott»: «заботиться о сотрудниках, и они позаботятся о клиентах», который устанавливает прямую связь между взаимоотношениями с персоналом и качеством обслуживания, а соответственно лояльностью гостей [12].

Согласно ГОСТ Р 59240-2020 «Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья» необходимы усилия по формированию здорового образа жизни и, в более широком плане, всемерное повышение уровня общего благополучия людей, а также забота о персонале, в данном нормативном документе особое значение уделяется корпоративной ответственности и программам здорового образа жизни. Под здоровым образом жизни (ЗОЖ) понимается осознанная необходимость постоянного выполнения правил и способов сохранения и укрепления здоровья, сочетающаяся с разумным отношением к окружающей среде.

Воздействие неблагоприятных экологических факторов производственной среды ослабляет организм человека [9].

Высокие показатели работоспособности достигаются при комфортном состоянии и при

рациональных режимах труда и отдыха. Комфорт — оптимальное сочетание параметров микроклимата, удобств, благоустроенности и уюта в зонах деятельности и отдыха человека [1].

При неправильной организации трудового процесса на работоспособность и здоровье персонала гостиничного комплекса могут влиять следующие факторы производственной вредности, с которыми сталкиваются в процессе работы персонал:

1. Нагрузка на нервную систему (стрессовость работы). Если таких конфликтов в день более восьми, то работа при наличии ряда дополнительных критериев может считаться вредной. Установлено, что стрессы на работе повышают риск развития ишемической болезни сердца, а также возникновения инсультов. Для снижения влияния этого фактора, необходимо систематически проводить мероприятия по командообразованию, формированию корпоративной культуры, мотивации и стимулированию, а также при приеме на работу отдавать предпочтение сотрудникам, обладающим такими качествами как эмпатия, тактичность и др.

2. Работа в ночную смену при круглосуточном режиме работы или работе в ночные часы. Основным механизмом влияния работы в ночные часы является нарушение нормального функционирования эпифиза (шишковидной железы). Происходит сбой ритма сна/бодрствования и контакта с естественным освещением, нарушение нормального суточного ритма синтеза основного гормона - мелатонина. Отклонение в его выделении приводит к нарушению нормальной работы нервной, эндокринной и иммунной систем.

3. Работа, в положении стоя; нагрузка на опорно-двигательный аппарат. Технологический процесс вынуждает длительно оставаться в одном и том же положении, чаще стоя, что дает значительную статическую нагрузку, и как следствие - к перенапряжению отдельных систем и органов тела, в большинстве случаев костно-связочного аппарата и мышечной системы, что приводит к деформации костей и суставов, сосудистые изменения в виде расширения вен

нижних конечностей, остеохондрозу. Характерными последствиями влияния длительной работы в положении стоя у официантов и у поваров являются заболевания позвоночника и варикозная болезнь нижних конечностей. Для поваров дополнительными факторами повышенных нагрузок на опорно-двигательный аппарат являются вынужденная рабочая поза, частые наклоны туловища, а также подъем и перемещение тяжестей. Поэтому, как минимум, необходимо разработать и ввести перерывы для комплекса производственной гимнастики для обязательного внедрения для различных категорий сотрудников на основании методических рекомендаций, которые подробно были разработаны и утверждены Главным государственным санитарным врачом РФ:

– «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда (дата введения 2006 г.)²

– «Состояние здоровья работающих, в связи с состоянием производственной среды. Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности» (дата введения 2007 г.)³.

4. Высокие температуры, воздействию которых подвергаются повара при приготовлении горячих блюд, также неблагоприятно влияют на течение сердечнососудистых заболеваний. На ранних стадиях данный синдром выражается в апатии, бессоннице, головных болях, а на поздней - приводит к тяжелым заболеваниям.

На кухне ресторана почти весь персонал подвергается тепловому стрессу; однако шеф-повар или повар подвергаются наибольшему риску, поскольку он или она работает в непосредственной близости от горячих плит и духовок. Опасность представляют высокие температуры воздуха возле плит и духовок в сочетании с тяжелой униформой, которую должны носить многие повара, могут вызвать ряд проблем со здоровьем, связанных с жарой.

² <https://ohranatruda.ru/upload/iblock/9c7/4293847844.pdf> [дата обращения 13.10.2021]

³ <https://docs.cntd.ru/document/1200072234> [дата обращения 13.10.2021]

Например, кухонный персонал часто испытывает высокое кровяное давление, кожные заболевания, головные боли и усталость. Также возможно тепловое истощение и тепловой удар. Известно, что в крайних случаях случаются обмороки и потеря сознания. К методам предотвращения теплового стресса относятся улучшение вентиляции с помощью вытяжек, отводящих горячий воздух, соблюдение графика работы/отдыха и питье большого количества воды во время работы. Кухонный персонал также должен быть обучен распознаванию симптомов тепловых расстройств. Персонал часто подвергается резким перепадам температур при переходе из холодильной камеры в горячую кухню и обратно. Эти резкие перепады температуры могут привести к респираторным заболеваниям. Некоторым кухонным рабочим приходится работать внутри холодильников в течение продолжительных периодов времени, распаковывая продукты, расставляя коробки с мясом и убирая их внутри. Этим работникам должна быть предоставлена соответствующая защитная одежда для работы в этих зонах. Качественные системы вентиляции необходимы для удаления запаха, жира и дыма из кухонных помещений. В этих системах необходимо регулярно снимать и чистить фильтры.

Работники прачечной отеля также могут пострадать от теплового стресса - тепло от оборудования в сочетании с плохой вентиляцией может создать тяжелую рабочую среду. Симптомы могут включать головную боль, тошноту, раздражительность, усталость, обморок и учащенный пульс. В конечном итоге это может привести к судорогам и более серьезным проблемам, если не лечить первые симптомы. Тепловой стресс можно предотвратить, установив кондиционер, изолировав источники тепла, проветривая горячие зоны с помощью вытяжек, отводящих горячий воздух, вентиляторов, делая частые короткие перерывы в прохладных местах, выпивая много воды и нося свободную одежду.

5. Шум и вибрация влияет на развитие сердечнососудистых заболеваний, гипертонической болезни, а также является одной

из причин быстрого утомления, способен вызвать головокружение. Источником вибрации может быть холодильное, вентиляционное и фасовочное оборудование, а также подъемно - транспортные механизмы⁴.

б. Загрязненность воздуха продуктами, образующимися при приготовлении пищи при пребывании на кухне, в том числе аэрозоли преимущественно фиброгенного действия (АПФД), обусловлен присутствием в воздухе рабочей зоны продуктов горения масла, пыли растительного и животного происхождения⁵.

В процессе кулинарной обработки продуктов образуются угарный газ (монооксид углерода), диоксид азота, акролеин, формальдегид и ряд сложных органических веществ в составе взвешенных частиц. Оксид азота NO₂ в составе продуктов сгорания при кулинарной обработке пищи оказывает выраженное действие на дыхательные пути, способствует развитию бронхиальной астмы и хронической болезни легких и угнетающе воздействует на центральную нервную систему. В помещении кухни, особенно при недостаточной вентиляции, эти вещества накапливаются в большой концентрации [8].

Кроме технических и технологических методов защиты персонала необходимо на организационном уровне защищать здоровье и безопасность своих работников с учетом здоровьесберегающих технологий. В данном контексте необходимо учитывать, что это не только физическое здоровье, но ментальное, психическое. В рамках данного исследования предлагаются следующие мероприятия по улучшения условий труда:

– на этапах проектирования ГК предусматривать комплексную систему вентиляции не только номерного фонда, но в первую очередь, всех помещений, где происходят производственные процессы, с необходимостью очистки воздуха: служба питания, хаускипинг, прачечные и т.д.

– установить способы контроля за состоянием микроклимата помещений;

– регулярное проведение инструктажа и контроля по технике безопасности, обучение правильной и безопасной уборки помещений гостиничных комплексов с использованием персональных защитных средств;

– использование нетоксичных (сертифицированных) чистящих средств, вместо традиционных едких чистящих средств;

– проведение хронометража рабочего времени, нормирование численности работников службы питания, хаускипинг, прачечной и др, назначение разумного количества работников в смену;

– цифровые решения по разработке и хранению инструкций по технике безопасности с обновлениями обеспечивают немедленный и легкий доступ к актуальной документации по безопасности, что позволяет быстро реагировать на критические проблемы или чрезвычайные ситуации. Цифровая коммуникация на рабочем месте значительно упрощает доступ сотрудников к документации по технике безопасности и стандартным операционным процедурам, также важно создавать видео-семинары по ключевым вопросам безопасности и охраны труда [6];

– тренинги, в которых используются методики с учетом принципов эмоционального интеллекта, и работают в направлении развития и совершенствования таких качеств как, эмпатия, воодушевление (повышенное желание что-то делать, воодушевление помогает работать без усталости, работать с удовольствием, работать от души, воодушевление дарит задор и бодрость);

– обоснование для собственников, инвесторов о необходимости повышения зарплаты работников, т.к. ориентация на низкооплачиваемый персонал, приводит к тому, что в сфере гостеприимства остается персонал, с низким уровнем профессионализма и культуры в целом, что приводит к некачественному обслуживанию и потери доверия в целом к российской индустрии гостеприимства;

– разработка мотивационных программ с использованием методов КРП как для работников, так и для руководителей, ключевым показателем

⁴ http://proforientir42.ru/dt_profession/povar-konditer дата [обращения 03.02.2022]

⁵ <https://otpb.com.ru/articles/vse-chto-nuzhno-znat-o-rabochem-meste-povara-chast-ii-obucheniye-specocenka-medosmotry> [дата обращения 03.03.2022]

которого будет, показатель текучести кадров (конкретной службы), лояльность персонала службы. При этом основной вес в этом индексе, необходимо рассчитывать именно как критерий уровня социальной ответственности, который может измеряться согласно опросам персонала, а может быть и общим уровнем заболеваемости персонала;

– разработка и принятия корпоративных программ по укреплению здоровья, повышения ответственности работодателей за здоровье работников через систему экономических и иных стимулов, согласно Приказа Министерства здравоохранения № 8 «Стратегия формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 года».

Основным фактором, который будет способствовать реализации предложенных рекомендаций, является введение индекса лояльности персонала для руководителей eNPS. Оценку индекса необходимо проводить раз в несколько месяцев в каждом департаменте, на основании чего определяют сложные зоны в работе и формируют из работников группы, ставя для них целью поиск «горящих» решений. При этом конечно для формирования рейтинга необходимо включать более корректные формулировки и не ограничиваться классическими вопросами типа: «Вы бы порекомендовали другу поработать здесь?». В основные вопросы, необходимо включать такие, которые как раз и позволяют определить критические точки по работе с персоналом и созданию для сотрудников комфортной атмосферы, в том числе по безопасности условий труда, здоровьесберегающим технологиям и т.д.

В пользу этого метода говорит и тот факт, что предприятия с высокими показателями eNPS будут являться самыми привлекательными работодателями для потенциальных соискателей.

Параллельно с индексом удовлетворенности необходимо производить оценку текучести персонала и статистики по принятым и уволенным сотрудникам. HR – отдел, менеджер по персоналу гостиницы находятся в жесткой конкурентной борьбе за кандидатов, которые им подходят, так как все нуждаются в талантах! Поэтому на возникающий вопрос: как компании могут более эффективно конкурировать в битве за таланты, самый простой ответ – создание сильный HR- бренда. Исследование «Harvard Business Review» показало, что предприятия, которые использовали аналитику для управления человеческими ресурсами, увеличили прибыль на 65 %.

Заключение.

Таким образом, в статье обосновано значение корпоративной ответственности собственников и руководителей по созданию безопасных условий труда и необходимость на организационном уровне защищать здоровье и безопасность своих работников с учетом здоровьесберегающих технологий. Для решения данных проблем выявлены риски производственной среды и угрозы здоровью для персонала гостиничного предприятия, основные причины их возникновения и создание условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья сотрудников.

Также обосновано, что развитие всех составляющих корпоративной социальной ответственности, основанной на здоровьесберегающих технологиях, влияет на развитие HR бренда компании, и помогает не только в привлечении новых квалифицированных сотрудников, а также повышает организационные показатели в ключевых областях найма, удержания, привлечения и, в итоге, производительности и прибыльности.

Список источников

1. Анохин А.В. Специальная оценка условий труда (СОУТ) как социально-экономическая основа улучшения условий труда работников: монография / А.В. Анохин, Г.С. Иванов. - Москва; Берлин: Директ-Медиа. – 2016. – С. 208
2. Герайя З., Саадауи С. и Абделли Х. (2019) Деловая этика и корпоративная социальная ответственность: объединение концепций. // Открытый журнал бизнеса и менеджмента. – Т. 7. № 4. — 2019. – С. 2020-2029. - doi: 10.4236/ojbm. 2019.74139 .
3. Ильина Е.Л., Милорадов К.А., Ковальчук А.П. Зеленый отель: концепции и реализация // Журнал экологического менеджмента и туризма. —№ 2(34).– 2019. – С. 300-306. – doi: 10.14505/jemt.v10.2(34).03 .
4. Ковальчук А.П., Милорадов К.А. Анализ проектов внедрения «зеленых» технологий в сфере гостеприимства и туризма // Вопросы инновационной экономики.– Т. 10. – № 2. – 2020. – С. 1041-1048.
5. Махарадзе, Д. В. Российский и зарубежный опыт в применении экологических инноваций в строительстве / Д. В. Махарадзе. // Молодой ученый. – № 15 (305). – 2020. – С. 159-162.
6. Никос С. Безопасность в гостиницах: ключевые моменты, обеспечивающие развитие культуры безопасности в гостинице // TravelDailyNews International – 2019 г <https://www.traveldailynews.com/post/safety-at-hotels-key-points-that-ensure-the-development-of-a-hotels-safety-culture> (дата обращения 2.03.22)
7. Печерица Е. В. Социальная ответственность бизнеса как основной принцип формирования входных барьеров на рынок гостиничных услуг региона // Региональная экономика № 16. – 2012. – С. 45-51
8. Скабеева Л.И. Здоровьесберегающие технологии в современных концепциях гостиничных комплексов // Сервис плюс. – Т.15. № 4. – 2021. – С 145-153
9. Толстова Е.Г. Иванова О.Н. Здоровьесберегающие технологии как часть системы менеджмента производственной безопасности и здоровья // Научный аспект. – Т. 8 № 1. – 2019 – С. 880-885
10. Трофимова Н.Н. Ключевые проблемы современного корпоративного управления предприятиями реального сектора экономики // Стратегии бизнеса. – Т. 8. № 3 – 2020. – С. 70-74.
11. Трофимова Н. Н. Современные аспекты корпоративной социальной ответственности как средства устойчивого развития предприятий // Стратегии бизнеса. – Т. 8. № 9 – 2020. – С. 235-239
12. Черенкова Е.З. Теоретические основы корпоративной социальной ответственности в России // Научные записки молодых исследователей. —№ 1. — 2018. — С. 47-50.

References

1. Anokhin A.V. (2016) Special assessment of working conditions as a socio-economic basis for improving working conditions of workers: monograph. Moscow, Berlin: Direct-Media. 208 (in Russ)
2. Geraya Z., Saadawi S. and Abdelli H. (2019) Business ethics and corporate social responsibility: Combining concepts. Open Journal of Business and Management, 7 (4), 2020-2029.
3. Ilyina E.L., Miloradov K.A., Kovalchuk A.P. (2019). Green hotel: concepts and implementation. Journal of Environmental Management and Tourism, 2(34), 300-306.
4. Kovalchuk A.P., Miloradov K.A. (2020). Analysis of projects for the introduction of "green" technologies in the field of hospitality and tourism. Voprosy innovacionnoj ekonomiki [Questions of innovative economy], 10. (2).1041-1048. (in Russ)
5. Makharadze D. V. (2020). Russian and foreign experience in the application of environmental innovations in construction. Molodoi uchenii Molodoj uchenyj [Young scientist], 15 (305). 159-162. (in Russ)
6. Nikos S. (2019). Safety in hotels: key points ensuring the development of a safety culture in a hotel. TravelDailyNews International. <https://www.traveldailynews.com/post/safety-at-hotels-key-points-that-ensure-the-development-of-a-hotels-safety-culture> (accessed 2.03.22)
7. Pecheritsa E. V. (2012) Social responsibility of business as the main principle of forming entrance barriers to the market of hotel services in the region. Regional'naya ekonomika [Regional Economy], 16. 45-51 (in Russ)
8. Skabeeva L.I. (2021). Health-saving technologies in modern concepts of hotel complexes Servis plus [Service plus]. 15. (4). 145-153 (in Russ)

9. Tolstova E.G. Ivanova O.N. (2019). Health-saving technologies as part of the industrial safety and health management system. *Nauchnyj aspekt. [Scientific aspect]*, 8 (1). 880-885 (in Russ)
10. Trofimova N.N. (2020). Key problems of modern corporate governance of enterprises of the real sector of the economy. *Strategii biznesa [Business Strategies]*, 8. (3). 70-74. (in Russ)
11. Trofimova N. N. (2020) Modern aspects of corporate social responsibility as a means of sustainable development of enterprises. *Strategii biznesa [Business strategies]*, 8. (9). 235-239 (in Russ)
12. Cherenkova E.Z. (2018). Theoretical foundations of corporate social responsibility in Russia. *Nauchnye zapiski molodyh issledovatelej [Scientific notes of young researchers]*, 1. 47-50. (in Russ)